

КОБИЛОВА ГУЛЖАХОН

Ўқитувчи, ТДШУ

Формирование современной корейской культуры**Аннотация. «Формирование современной корейской культуры».**

Данная статья посвящена истории становления и развития современной культуры Кореи. В статье, прежде всего, раскрывается понятие терминов «культура», «массовая культура» и «современная культура», приводятся умозаключения по поводу того, что культура – это показатель, так называемый измеритель сознания и ценностей человека и общества в целом. Массовая культура, в свою очередь, стала ведущей культурной формой и под влиянием процессов глобализации она превратилась в феномен общемирового масштаба. Посредством культурной интеграции, взаимообменом друг с другом обычаями, традициями, искусством, технологиями и их видоизменением в соответствии с современными взглядами и ценностями и формируется современная культура, которая открывает перед учёными новые области исследования.

Также в работе рассматриваются актуальность данной темы, особенности формирования традиционной корейской культуры, факторы, повлиявшие на её трансформацию и преобразование в одну из направлений современной массовой культуры. Прежде чем рассматривать современный феномен, в исследовании приводится краткая история поэтапного развития культуры с древнейших времён до наших дней. В работе также приводится ряд ученых историков, культурологов-корееведов, как узбекистанских, так и зарубежных, и их научные труды в сфере корееведения, и на основе их анализа выполнено данное исследование. Особое внимание уделяется анализу современного феномена культурной волны Южной Кореи – халлю, его экономическому содержанию, государственной политике направленной на поддержку и развитие корейской культуры, территориальной популяризации, как явления, представляющего собой уникальное сплетение противоположных начал: традиционных восточных (конфуцианских) и западных культурных ценностей, обретающее своих ценителей по всему миру, в том числе и в Узбекистане, как универсальная культура. Особенность и новизна данного феномена также в том, что в отличие от соседних восточных культур как, например, китайская, японская или индийская, представляя которые у человека, в первую очередь, перед глазами всплывает картина именно традиционной классической эпохи, то в случае с Кореей более популярно представление нынешней современной постиндустриальной эпохи. Жителям Южной Кореи удалось найти такое соотношение традиций и инноваций, которое в наилучшей степени отвечает требованиям современного развития страны.

Ключевые слова: Корея, культура, история, развитие, корейская волна-халлю, конфуцианство, Восток и Запад, современность, популяризация, индустриализация, глобализация.

Аннотация. Ушбу мақола замонавий корейс маданиятининг шаклланиши ва ривожланиши тарихига бағзиланган. Мақолада, биринчи навбатда, "маданият", "оммавий маданият" ва "замонавий маданият" атамаларининг маъноси очиб берилган, маданиятни – инсон ва умуман жамиятнинг онг ва қадриятлари кўрсаткичи эканлиги ҳақида хулосалар берилган. Оммавий маданият, ўз навбатида, етакчи маданият шакли даражасига етди ва глобаллашув жараёнида таъсирида у глобал ҳодисага айланди. Маданий интеграция натижасида, урф-одатлар, анъаналар, санъат, технологияларни бир-бири билан алмашиши ва уйғунлашиши, ҳамда уларни замонавий қарашлар ва қадриятларга мос равишда ўзгартириши орқали замонавий маданият шаклланади, бу эса олимлар учун янги тадқиқот йўналишларини очади.

Мақолада, шунингдек, ушбу мавзунинг долзарблиги, анъанавий корейс маданиятининг шаклланиши хусусиятлари, унинг ўзгариши ва замонавий оммавий маданият соҳаларидан бирига айланишига таъсир кўрсатган омиллар муҳокама қилинади. Замонавий ҳодисани кўриб чиқишдан олдин тадқиқотда қадимги даврлардан ҳозирги кунгача бўлган маданиятнинг босқичма-босқич ривожланишининг қисқача тарихи келтирилган. Мақолада, шунингдек, ўзбек ва чет эллик бир қатор тарихчи, маданиятшунос ва корейшунос олимлар ва уларнинг корейшунослик соҳасидаги илмий ишларидан иқтибос келтирилиб, уларнинг таҳлили асосида ушбу тадқиқот амалга оширилди. Жанубий Корея маданий тўлқинининг замонавий ҳодисаси – Халлю, унинг иқтисодий мазмуни, корейс маданиятини қўллаб-қувватлаши ва ривожлантиришига қаратилган давлат сиёсати, ҳудудий оммалаштириши, қарама-қарши тамойилларнинг ўзига хос уйғунлигидан иборат ҳодиса сифатида таҳлил қилишига алоҳида эътибор қаратилган: анъанавий Шарқ (Конфуций) ва Ғарб маданий қадриятлари умуминсоний маданият сифатида бутун дунёда, жумладан, Ўзбекистонда ҳам ўз муҳлисларини топмоқда. Ушбу ҳодисанинг ўзига хослиги ва янгилиги шундаки, хитой, япон ёки ҳинд каби қўшни Шарқ маданиятлари ҳақида

тасаввур қилганда инсоннинг кўз ўнгида биринчи навбатда, анъанавий классик даврнинг сурати пайдо бўлади, Корея эса, улардан фарқли ўлароқ, ҳозирги замонавий постиндустриал даврнинг машхур маданият вакили. Жанубий Корея халқи мамлакатнинг замонавий тараққиёти талабларига энг мос келадиган анана ва инноватсияларнинг шундай мувозанатини топишга муваффақ бўлди.

Калим сўзлари: Корея, маданият, тарих, тараққиёт, Корея тўлқини – Халлю, Конфуцийлик, Шарқ ва Ғарб, замонавийлик, оммалаштириши, саноатлаштириши, глобаллашув.

Abstract. This article is devoted to the history of the formation and development of modern Korean culture. The article, first of all, reveals the concept of the terms "culture", "mass culture" and "modern culture", provides conclusions about the fact that culture is an indicator, the so-called measure of consciousness and values of a person and society as a whole. Mass culture, in turn, has become the leading cultural form and, under the influence of globalization processes, it has become a global phenomenon. Through cultural integration, the exchange of customs, traditions, art, technologies with each other and their modification in accordance with modern views and values, modern culture is formed, which opens up new areas of research for scientists.

The paper also discusses the relevance of this topic, the features of the formation of traditional Korean culture, the factors that influenced its transformation and transformation into one of the areas of modern mass culture. Before considering the modern phenomenon, the study provides a brief history of the gradual development of culture from ancient times to the present day. The paper also cites a number of scholarly historians, culturologists-Korean studies, both Uzbek and foreign, and their scientific works in the field of Korean studies, and based on their analysis, this study was carried out. Particular attention is paid to the analysis of the modern phenomenon of the cultural wave of South Korea - Hallyu, its economic content, state policy aimed at supporting and developing Korean culture, territorial popularization, as a phenomenon that is a unique interweaving of opposite principles: traditional Eastern (Confucian) and Western cultural values, finding its connoisseurs all over the world, including in Uzbekistan, as a universal culture. The peculiarity and novelty of this phenomenon is also that, unlike neighboring Eastern cultures such as Chinese, Japanese or Indian, representing which a person, first of all, a picture of the traditional classical era pops up before his eyes, in the case of Korea, more popular representation of the current modern post-industrial era. The people of South Korea managed to find such a balance of traditions and innovations that best meets the requirements of the modern development of the country.

Key words: Korea, culture, history, development, Korean wave-Hallyu, Confucianism, East and West, modernity, popularization, industrialization, globalization.

Культура – это специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе. Культура характеризует особенности сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни (культура труда, культура политики и другие). В современном мире изучение массовой культуры приобретает все большее значение. Роль «массовости» является неотъемлемой чертой многих процессов в самых различных областях социально-экономической и культурной жизни на протяжении всей истории человечества. Массовой культуре характерны черты того времени и социального развития общества, в котором она находится и развивается. Уходят в прошлое многие традиции, на первый план выступают те свойства и качества культуры, которые порождены глобальными тенденциями современного мира. В условиях стремительных исторических и социокультурных трансформаций особый интерес представляет изучение массовой культуры в обществе. Массовая культура стала ведущей культурной формой, под влиянием процессов глобализации она превратилась в феномен общемирового масштаба.

В последнее время современная корейская культура становится всё более популярной и по всему миру люди проявляют всё больше интереса к Южной Корее.

История массовой культуры Южной Кореи имеет свои специфические черты и свойства. Культурная сфера древней и современной Южной Кореи переживала динамику трансформационных процессов и воздействий извне. Все это неизменным образом повлияло на становление и развитие социальных процессов, заложило основу для развития общества, формирования новой культуры с традиционным корейским колоритом. Современная массовая культура Южной Кореи является в каком-то смысле продолжением народной культуры,

ибо обе они призваны охватывать широкие слои населения, или, говоря иначе, народные массы. Безусловно, что парадигмы народной и массовой культуры (в современном понимании) существенным образом не совпадают друг с другом. В первую очередь, это касается экономической составляющей массовой культуры, направленной, прежде всего, на получение дивидендов. Что же касается форм, содержания, функций народной и массовой культуры, то можно говорить как об их симметрии, так и асимметрии. Компоненты и элементы народной культуры эксплуатируются в массовой культуре моноэтнической Южной Кореи XXI века с гораздо большей интенсивностью, нежели чем в странах Европы или США.

Современная культура Южной Кореи развилась на основе традиционной культуры Кореи.

Формирование современной корейской культуры стало результатом длительного исторического процесса, который растянулся на многие века. В самом первом и грубом приближении в культуре современной Кореи можно выделить четыре основных слоя, каждый из которых и поныне оказывает заметное влияние на повседневную жизнь корейцев. Речь идет об исконно корейской, китайско-конфуцианской, японской и современной американско-европейской культурных традициях.

Проникновение китайской культуры в Корею началось незадолго до нашей эры, в период Древнего Чосона – протокорейского государства, которое в III-II вв. до н.э. поддерживало тесные связи с Китаем. Корейская государственность изначально складывалась под сильным китайским влиянием, и уже начиная с эпохи Трех государств (Когуре, Пэкче и Силла I-VII вв.)¹ традиционная китайская культура явилась для корейской правящей элиты образцом для подражания. Подобное влияние и отношение к ней сохранялось вплоть до конца XIX в. Классическая китайская культура была для корейской элиты образцовой и подлежащей копированию на протяжении почти двухтысячелетнего периода.

Эпоха Корё вошла в историю Кореи как период наивысшего расцвета буддизма. В X – XI вв. религия укрепились не только в знатной или государственной среде, стремительно росла ее популярность в широких народных массах.

В отличие от эпохи трех государств и Объединенного Силла с их жесткой сословно-государственной системой в период Корё, в процесс культурного развития страны было втянуто гораздо больше людей из различных социальных слоев; по своей форме и содержанию культура Корё разнообразнее и ярче. Благодаря взаимопроникновению на Корейский полуостров двух основных культурных пластов Дальнего Востока – буддизма и конфуцианства, а так же благодаря традициям предшествующей эпохи и влиянию сунского Китая, культура Корё достигла своего развития. С официальным признанием конфуцианства государственной идеологией обе культуры развивались вместе, взаимно обогащая друг друга. Корё значительно расширил культурный обмен с окружающим миром, через юаньский Китай в страну стали проникать достижения науки и техники исламского мира, которые так же обогатили национальную корейскую культуру. Приход к власти династии Ли (королевство Чосон, 1392 – 1910 гг.) ознаменовал восстановление безусловного приоритета конфуцианской системы. Чжусианская² философия (неоконфуцианская доктрина, призывавшая к борьбе с засильем буддизма и критиковавшей ортодоксальные убеждения конфуцианцев) явилась идейной и духовной основой общества. Для формирования конфуцианского общественно-политического государства органы насаждали и культивировали традиционные ритуалы: со дня совершеннолетия мужчины обязаны были носить головной убор – кван, необходимо было строго придерживаться официального свадебного ритуала – хан и похорон сан. Центральное место занимал обряд жертвоприношения духам усопших предков чжа.

¹Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. — 23-70 с.

²Чжу Си (кит. упр. 朱熹, пиньинь *Zhū Xī*, тж. известен как Чжу Юаньхуэй, Чжу Чжунхуэй, Чжу Хуэйань; 1130—1200) — китайский философ, учёный-энциклопедист, литератор, текстолог и комментатор конфуцианских канонических произведений, педагог, главный представитель неоконфуцианства, придавший этому учению универсальную и систематизированную форму, в которой оно обрело статус ортодоксальной идеологии в Китае и ряде сопредельных стран, особенно в Японии и Кореи. *Кобзев А.И.* Чжу Си // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. — М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2006. — Т. 1. Философия. — С. 593—596.

Жестко регламентировались нормы поведения людей, основанные на пяти добродетелях: преданности государю, почитальности жены по отношению к мужу, почитанию родителей, покорности младшего к старшему, субординации в отношениях между братьями, сестрами и друзьями. В основе всех этих нравственных категорий лежал принцип сыновней почитальности «хё».¹

Социально-экономические преобразования, проведенные первыми правителями из династии Ли, частичная стабилизация политической жизни, отсутствие вплоть до конца XVI в. разорительных войн – все это не могло не способствовать новому подъему феодальной культуры в Корее. Особенно значительные успехи были достигнуты в первой половине XV в. при ване Седжоне, который был образованным человеком и покровительствовал науке, литературе и искусству. Заложив основы чосонской государственности, Ван Седжон перешел к проведению культурной политики, укреплявшей национальное достоинство корейцев. По приказанию и с участием Седжона ученые из Дворцовой академии Чинхёнчжон Син Сук Чу (1417-1475 гг.), Сон Сам Мун (1418-1456 гг.) и другие в 1446 г. опубликовали национальный корейский алфавит Хунмин Чхоным (хангыль). Для популяризации алфавита учеными были написаны «Ёнби очхон-га» («Книга гимнов предкам и основателям династии Чосон»), а также «Сокпо санчжоль» («Биография Будды»)².

В конце XVI в. в обстановке идейной дифференциации корейского общества и усиливавшихся социально-экономических противоречий наблюдалось обострение идеологической борьбы. В результате сложилось новое течение сирхак³ (практические знания), которому суждено было стать ведущим направлением передовой общественно-политической мысли Кореи в эпоху позднего феодализма. Формально основываясь в рамках конфуцианской доктрины и используя ее творческую традицию, первые представители сирхак Ли Сунг Ван (Чибон, 1563 – 1628 гг.), Хан Бэк Кём (1552 – 1615 гг.), Ким Юк (1580 – 1658 гг.) и другие осуждали беспредметность официальной науки, занимавшейся бесконечным штудированием канонической литературы. Они призывали обратиться к насущным проблемам и реальным запросам общества, развивать науки естественного цикла.

Взгляды ранних ученых-сирхакистов, разработанная ими исследовательская методология «критический взгляд на господствующие теории, широкое сопоставление опыта Кореи и других стран, отказ от слепого преклонения перед всем китайским» стали базой для последующего развития самого течения сирхак и других направлений передовой общественной мысли страны.

Идеология корейского общества в XVII – XVIII вв. складывалась согласно иерархическим конфуцианским установкам, каждому члену общества было предписано свое место, своя линия поведения и соответствующий образ жизни. Бесчисленные распоряжения властей и требования конфуцианского этикета направляли действия людей, фиксировали права, обязанности и нормы поведения отдельных социальных групп, определяли круг занятий и даже качество и характер питания и одежды, многие черты быденной жизни регулировались традицией и обычаем.

В рамках сирхак в середине XVIII в. развилось направление, получившее название пукхак (учение с Севера) и исходившее из основополагающих принципов сирхакистских общественно-политических установок. Сформировалась «школа Северного учения». Деятель «школы Северного учения» Хон Дэ Ен, остановившись на земельном вопросе, предложил теорию равномерного распределения земли среди крестьян.⁴

¹ [https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи \[\[Электронный ресурс\]\] : учебное пособие для вузов](https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи [[Электронный ресурс]] : учебное пособие для вузов)

² [https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи \[\[Электронный ресурс\]\] : учебное пособие для вузов](https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи [[Электронный ресурс]] : учебное пособие для вузов)

³ А.В.Торкунов. История Кореи (Новое прочтение). Издательство РОССПЭН, Москва – 2003, 182-185 с.

⁴ [https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи \[\[Электронный ресурс\]\] : учебное пособие для вузов](https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/Толстокулаков-И.-А./История общественно-политической мысли Кореи [[Электронный ресурс]] : учебное пособие для вузов)

Большинство культурных и научных достижений XVII – XVIII вв. стало результатом влияния сирхак и пукхак, сыграв большую роль в развитии национальной науки, культуры, просвещения, социального устройства и положения корейского народа.

С начала XVII в. китайские ученые издавали уже и собственные сочинения, в которых пропагандировали науку Запада.

На рубеже XVIII – XIX вв. наряду с собственной этнической традицией и непреходящим китайским влиянием, воздействие европейского мира стало третьим компонентом общественно-политической и духовной жизни корейской нации. Особую роль в распространении в Корее западной культуры и западных бытовых обычаев сыграли многочисленные миссионеры, которые не только способствовали укреплению христианства, но и заложили основы современного корейского образования. Тем не менее вплоть до 1945 г. европейское влияние распространялось в Корее по большей части не непосредственно, а через Китай, а также Японию, которая сама в период после революции Мэйдзи подверглась существенной европеизации. Именно так корейцы познакомились с западными костюмами и кулинарией, освоили многие технические новшества, узнали об искусстве и литературе стран Европы и Америки.

Первоначально христианство в Корее получило распространение среди членов политических группировок, в тот момент отстраненных от политической власти, и среди сословия чунинов (детей янбанов от наложниц), занимавших технические или низшие административные должности. Лишь позднее католицизм получил распространение среди широких масс. Верующие стали строить церкви, заниматься организованной миссионерской деятельностью. Пытаясь запретить дальнейшее распространение «иностранной религии», корейское правительство обрушило на католиков жестокие репрессии.

В XIX в. под влиянием развития новых капиталистических отношений сословные ограничения начинали стираться. Наблюдался интенсивный процесс взаимовлияния и проникновения культуры «верхов» и «низов», происходил процесс слияния общенациональной культуры, в частности, календарных праздников, получивших общенародный, национальный характер. В связи с интенсивным процессом изменения социально-экономического уклада, а вместе с тем и быта и сознания широких масс, проис-19 ходило утверждение общенародных календарных праздников.

Конец XIX – начало XX вв. – время широкого обновления всей социальной и культурной жизни Кореи. В конце XIX в. был проведен ряд важных реформ в различных областях культурной жизни. На смену старой школе пришли новые учебные заведения, где преподавали математику, физику, географию, биологию, астрономию, технику.

Далее начинается период тяжелых испытаний для Кореи захваченной Японией, при котором корейскую культуру попытались «растворить» в японской. В ноябре 1905 г. корейское правительство подписало так называемый Договор о защите, по которому Япония непосредственно принимала на себя внешние сношения Кореи. Данный договор означал установление японского протектората над Кореей. Далее, 22 августа 1910 г., марионеточное корейское правительство подписало «договор», по которому Корея превращалась в генерал-губернаторство – часть японской империи.

Колониальный период был отмечен высокими темпами экономического роста, формированием основ современной корейской индустрии, почти двукратным увеличением средней продолжительности жизни (с 23,5 до 43 лет) и широким внедрением современного начального образования. В то же время в первое и последнее десятилетия этого периода колониальные власти проводили жесткую авторитарную политику в отношении населения, а на протяжении всего периода корейцы подвергались дискриминации по национальному и культурному признаку.

Вторая половина XIX – начало XX вв. характеризуется усилением патриотической борьбы против агрессоров, сопровождавшейся становлением идеологии национально-освободительного движения.

Разгром Японии во Второй мировой войне положил конец японскому господству в Корее. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении страной. Линия раздела зон влияния двух сверхдержав прошла по 38-й параллели. В 1948 году были созданы два государства — КНДР на севере и Республика Корея на юге. Корейская война (1950—1953), развернувшаяся между двумя корейскими государствами, закрепила раскол страны. Конец второй мировой войны был ознаменован приобретением

независимости Кореи, и с данного периода КНДР и Республика Корея вступили на путь суверенного государства.

После окончания Корейской войны (1950-1953 гг.), резких политических перемен и необычно быстрого экономического роста Южная Корея превратилась в одну из наиболее экономически развитых стран. За прошедшие шесть десятилетий Республика Корея прошла путь решительных экономических преобразований и сегодня продолжает свое развитие.

Южная Корея входит в двадцатку экономически наиболее могущественных стран мира, она является членом G20. Эта страна занимает 7 место в мире по объему экспорта и обороту внешней торговли, 15 место по объему экономики. Более 150 товаров корейского происхождения являются мировыми брендами. Южная Корея, безусловно, — экономическая держава регионального масштаба, а по некоторым аспектам и мирового.¹ Это четвертая экономика Азии, перед ней стоят такие колоссы, как Китай, Япония и Индия.

Южная Корея очень активно занимается укреплением своих позиций на внешнеполитической сцене. Сеул, в частности, принимал один из первых саммитов G20, генсек ООН — Пан Ги Мун — гражданин Республики Корея. Страна играет активную роль в рамках АСЕАН. Внешнеполитическая экспансия подкрепляется еще и культурной, получившей наименование «корейская волна». Китай и Япония заполнены южнокорейскими фильмами, сериалами, музыкой; фильмы корейских режиссеров получают призы международных кинофестивалей.

На время президентства Ким Ен Сама (1993–1998) приходится вступление Южной Кореи в ВТО, а также в престижный клуб развитых государств — Организацию международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Корейцы начали узнавать мир, а мир — Корею. В это время началась экспансия южнокорейской культуры — та самая «корейская волна», которая продолжается до сих пор.

Халлю – это культурный феномен, охвативший весь мир. Для Южной Кореи феномен халлю стал явлением многоплановым и структурированным, ибо с ним связаны государственная политика, идеология, бизнес, имидж страны и корейского народа. Однако халлю в своей основе представляет собой южнокорейскую массовую культуру, состоявшую первоначально из кинофильмов, телесериалов, драм, поп-музыки, эстрады. Теперь он уже включает в себя иностранный туризм, модную одежду, бижутерию, галантерею, сувенирную продукцию и национальную пищу, а также многое другое с лейблом «made in Korea». «Корейская волна», как цунами, молниеносно накрыла практически всю Юго-Восточную Азию, Японию, Китай, затем перешла на другие страны.

Халлю иногда называют «хвангым кванмек», что в переводе с корейского языка означает «золотая горная жила». Именно эта «золотая жила» привлекла огромные средства в экономику Республики Корея. Популярность южнокорейской массовой культуры в странах Азии принесло экономике страны в одном только 2004 г. 1,42 млрд. долларов в виде налога на добавленную стоимость. Согласно отчету Корейской Международной Торговой Ассоциации, экономический эффект от «корейской волны» в 2004 г. составил 0,18% от валового внутреннего продукта. ВВП Южной Кореи в 2004 г. вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом.

Заключение. Находясь под влиянием халлю, люди азиатских стран начали по-новому относиться к Корее. Такие страны, как Япония, Вьетнам и Китай имевшие с Кореей противоречивые отношения, были покорены южнокорейской популярной культурой, несущей в себе положительную информацию о соседней стране.

В чем причина популярности корейской волны? Здесь ответы можно условно разделить на две группы: у жителей западных стран проявляется интерес к

¹[https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna/Журнал-«Прямые-инвестиции»/№12\(140\)-2013/Страноведение/Корейская-волна-Воробьева-Ирина](https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna/Журнал-«Прямые-инвестиции»/№12(140)-2013/Страноведение/Корейская-волна-Воробьева-Ирина).

²[https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna/Журнал-«Прямые-инвестиции»/№12\(140\)-2013/Страноведение/Корейская-волна-Воробьева-Ирина](https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna/Журнал-«Прямые-инвестиции»/№12(140)-2013/Страноведение/Корейская-волна-Воробьева-Ирина).

«экзотической» культуре Востока, тем не менее имеющая в себе элементы западной культуры; при этом жители восточных стран, в частности китайцы, считают, что корейская современная культура – это синтез западных и восточных элементов, она более совместима с их чувствами, чем японская, которая является чрезмерно западной и содержит элементы экстрима. Некоторые полагают, что корейская современная культура, включающая соответствующую смесь элементов западной и восточной культур, производит впечатление эмоционально освежающей из-за решительно очевидной корейской чувствительности. Большинство опрошенных людей описывают корейскую массовую культуру как «уникальную» и «универсальную» одновременно. Это явление представляет собой сплетение противоположных начал: традиционных восточных (конфуцианских) и западных культурных ценностей. Проявляется оно в распространении моды на все корейское: не только поп-музыку, сериалы, фильмы и другие виды развлекательной корейской индустрии, но и корейскую кухню, предметы домашнего обихода и т. д.

Культурно-психологические последствия модернизации и глобализации отнюдь не сводятся к выбору между двумя экстремальными «сценариями»: либо тотальная вестернизация (американизация), либо национально-культурное обособление на основе традиционализма и фундаментализма. В данном случае выбор пал на «золотую середину» – «корейскую волну».

Небывалая популярность «корейской волны» символизирует скачок корейской современной культуры. Бытует мнение, что феномен может стать «головой дракона» всей экономики Южной Кореи. Этот феномен способствует повышению образа Кореи как процветающей страны и демонстрирует современную культуру Кореи всему мировому сообществу. «Корейская волна» показывает азиатским странам, что она уже не периферия, не страна третьего мира, а такая же современная урбанизированная, обладающая качествами капиталистического общества страна, которая даже может воздействовать на культуры других стран. Популярность южнокорейских телесериалов привела к увеличению производства товаров, поэтому стала указывать не только на культурное содержание, но и на экономические последствия. Феномен «корейской волны» не ограничен только поп-музыкой и сериалами, он также способствует популяризации корейской кухни, развитию туристического сектора Южной Кореи, популярности изучения корейского языка, росту интереса к традиционным корейским нарядам. В действительности, популярность южнокорейской поп-культуры приобрела очень позитивное влияние на постколониальную Азию. Многие жители азиатских стран долгое время соприкасались практически только с культурными продуктами Западного мира, теперь же у них появилась возможность соприкоснуться с азиатскими культурными продуктами. Корейцам удалось найти такое соотношение традиций и инноваций, которое в наилучшей степени отвечает требованиям современного развития страны. Особо важную роль в том, что синтез нового и старого, исконного и заимствованного, оказался столь успешным, в данном случае играют те культурные элементы, которые являются общими для всех стран дальневосточной цивилизации.